

Identificación de la conducta de atracón y factores asociados en adolescentes de nivel preparatoria

Perez Mercado Anel

Universidad Vizcaya de las Américas. Blvd. Paseo de las Quintas 133, Las Quintas, 83240 Hermosillo, Sonora

Resumen

La conducta de atracón constituye una problemática relevante en la adolescencia, etapa caracterizada por cambios físicos, emocionales y sociales que pueden influir significativamente en los hábitos alimentarios. El atracón se define como la ingesta excesiva de alimentos en un corto periodo de tiempo, acompañada de una sensación de pérdida de control, y se asocia con diversos factores psicológicos y contextuales. El objetivo de la presente investigación fue identificar la conducta de atracón y los factores que la probabilizan en adolescentes de nivel preparatoria. Se realizó un estudio con enfoque cuantitativo, de diseño no experimental y transversal, en una muestra de adolescentes de entre 15 y 18 años. Como instrumentos se utilizó un cuestionario elaborado ex profeso, orientado a identificar situaciones, emociones y contextos asociados a los episodios de atracón. El análisis de los datos se llevó a cabo mediante estadística descriptiva. Los resultados evidencian que factores como el estrés, la ansiedad, los estados emocionales negativos, la disponibilidad de alimentos, la influencia del entorno social y las dificultades en el control de impulsos incrementan la probabilidad de presentar episodios de atracón. Asimismo, se identificó que situaciones escolares y familiares funcionan como posibles detonantes de esta conducta. Se concluye que la conducta de atracón en adolescentes es un fenómeno multifactorial que requiere atención temprana. La identificación oportuna de los factores asociados permite el diseño de estrategias preventivas enfocadas en la regulación emocional y el fortalecimiento del control de impulsos, contribuyendo al bienestar psicológico y a la prevención de trastornos de la conducta alimentaria en esta población.

Abstract

Binge eating behavior represents a relevant issue during adolescence, a developmental stage characterized by physical, emotional, and social changes that can significantly influence eating habits. Binge eating is defined as the consumption of large amounts of food in a short period of time, accompanied by a perceived loss of control, and has been associated with multiple psychological and contextual factors. The aim of this study was to identify binge eating behavior and the factors that increase its likelihood among high school adolescents. A quantitative, non-experimental, cross-sectional study was conducted with a sample of adolescents aged 15 to 18 years. Data were collected using a questionnaire specifically designed to identify emotions, situations, and contexts related to binge eating episodes. Data analysis was performed using descriptive statistics. The results indicate that factors such as stress, anxiety, negative emotional states, food availability, social environment influence, and difficulties in impulse control significantly increase the likelihood of binge eating behavior. Additionally, school-related and family situations were identified as potential triggers for binge eating episodes among adolescents. It is concluded that binge eating behavior in adolescents is a multifactorial phenomenon influenced by emotional, cognitive, and contextual variables. Early identification of these associated factors is essential to prevent the progression of binge eating into more severe eating disorders. The findings highlight the importance of implementing preventive strategies within the school setting, focused on emotional regulation and impulse control skills, in order to promote psychological well-being and healthy eating behaviors in adolescent populations.

Palabras Clave: Conducta de atracón, Adolescencia, Regulación emocional, Control de impulsos, Factores psicosociales

Keywords: Binge eating behavior, Adolescence, Emotional regulation, Impulse control, Psychosocial factors

1. INTRODUCCIÓN

Durante la adolescencia se presentan múltiples cambios físicos, emocionales y sociales que pueden influir de manera significativa en la conducta alimentaria. En esta etapa del desarrollo, los jóvenes se enfrentan a exigencias académicas, sociales y familiares que, aunadas a la búsqueda de identidad y a la regulación

emocional aún en proceso de maduración, pueden propiciar conductas de riesgo relacionadas con la salud mental. Entre estas conductas se encuentra el atracón alimentario, el cual se caracteriza por la ingesta excesiva de alimentos en un corto periodo de tiempo, acompañada de una sensación de pérdida de control.

La conducta de atracón ha cobrado especial relevancia en los últimos años debido al incremento de su prevalencia en población adolescente, así como por su asociación con factores psicológicos, emocionales y contextuales. Diversos estudios han señalado que variables como el estrés, la ansiedad, el estado de ánimo, el entorno social, la disponibilidad de alimentos y las dificultades en el control de impulsos pueden actuar como elementos que probabilizan la aparición de episodios de atracón, especialmente en estudiantes de nivel medio superior.

En el contexto escolar, los adolescentes de preparatoria se encuentran expuestos a situaciones que pueden favorecer este tipo de conductas, tales como la presión académica, la comparación social, los cambios en los hábitos alimenticios y la influencia del entorno familiar y social. Sin embargo, en muchos casos, estas conductas no son identificadas de manera oportuna, lo que dificulta su prevención y atención temprana, aumentando el riesgo de que evolucionen hacia un trastorno de la conducta alimentaria.

Por lo anterior, la presente investigación tiene como propósito identificar la conducta de atracón y los factores que la probabilizan en adolescentes de preparatoria, con el fin de generar información que permita comprender mejor este fenómeno y contribuir al diseño de estrategias de prevención e intervención. La identificación temprana de estos factores resulta fundamental para promover hábitos alimentarios saludables, fortalecer el control de impulsos y favorecer el bienestar psicológico de la población adolescente.

2. ACCESIBILIDAD Y DISEÑO UNIVERSAL

La presente investigación se desarrolló bajo los principios de accesibilidad y Diseño Universal, con el propósito de garantizar la participación equitativa de todos los adolescentes involucrados, independientemente de sus características físicas, cognitivas, sensoriales, culturales o socioemocionales. Estos principios buscan eliminar barreras que puedan limitar la comprensión, participación o expresión de los participantes durante el proceso de investigación.

En cuanto a la accesibilidad, los instrumentos utilizados fueron diseñados con un lenguaje claro, sencillo y adecuado al nivel educativo de los adolescentes de preparatoria, evitando tecnicismos que pudieran dificultar su comprensión. Asimismo, las instrucciones fueron precisas y se proporcionaron ejemplos cuando fue necesario, con el fin de asegurar que todos los participantes comprendieran adecuadamente los reactivos y el objetivo del cuestionario.

De igual manera, se procuró un ambiente de aplicación inclusivo y respetuoso, garantizando la confidencialidad y el anonimato de la información proporcionada, lo cual favoreció la participación de estudiantes que pudieran presentar inseguridad o temor al abordar temas relacionados con la conducta alimentaria. Estas acciones contribuyeron a generar un espacio seguro y accesible, promoviendo la participación activa y voluntaria.

En conclusión, la incorporación de principios de accesibilidad y Diseño Universal fortaleció la validez ética y metodológica de la investigación, al asegurar condiciones equitativas de participación y favorecer la obtención de información confiable, representativa y respetuosa de la diversidad presente en la población adolescente.

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

3.1 Delimitación del problema de investigación

Los trastornos alimentarios afectan en todo el mundo a siete de cada 1.000 mujeres y a uno de cada 1.000 hombres. Lo que la literatura médica estima, que a nivel mundial padecen estos trastornos el 2.8 por ciento de mujeres y el 0.9 por ciento de hombres. En cuanto a la epidemiología de los TCA de manera general, se han hecho estudios a nivel nacional sobre incidencia y la prevalencia de riesgo de TCA en población comunitaria, determinando que ésta se encuentra entre el 18.9 y el 26%. BBC News Mundo. (2010, diciembre 17). Trastornos alimentarios: cada vez más, una cosa de chicos. BBC.

El trastorno por atracón es un trastorno alimentario que se caracteriza por la ingesta repetida de cantidades inusuales de comida (atracción) acompañada de una sensación de pérdida de control durante el atracón y después de este. El atracón no va seguido de ningún intento de compensar el exceso de comida ingerida, como por ejemplo eliminando del organismo el exceso de comida ingerida (purga). Por término medio, un 3,5% de las mujeres y un 2% de los hombres padecen un trastorno por atracón. Este trastorno es más frecuente en las personas con mayor peso corporal.

Según Management and Outcomes of Binge-Eating Disorder el trastorno por atracón, es una condición, en la cual la persona come generalmente una cantidad de comida mucho mayor a lo normal, todo al mismo tiempo, por otro lado, es un trastorno alimentario que ocurre cuando las personas comen en exceso de manera compulsiva y, generalmente las personas que lo padecen sienten que no pueden dejar de comer, aunque no tengan hambre.

El control de impulsos es la capacidad de controlarse a uno mismo, especialmente las emociones y los deseos, pero también se asocia en algunos casos con un trastorno psicológico donde la persona no puede resistirse el deseo de realizar las cosas que quiere.

Actualmente en Sonora se estima que la proporción de incidencia de TCA en población clínica diagnosticada y en tratamiento es de 1 por cada 100 habitantes.

Entre estos estudios, las ciudades cercanas a la frontera con Estados Unidos son las que presentan porcentajes mayores Según el género, la mayoría de los estudios previos que se han hecho con mujeres han establecido conducta de trastornos alimentarios y depresión. Una prevalencia de riesgo entre el 8.3 y el 26%, en el caso de los hombres, oscila entre el 2 y el 12.7%.

En el género masculino, la presencia de TCA se ha relacionado con problemas de identidad sexual, dado a que los varones homosexuales tendrían mayor preocupación por el esquema corporal. Se estima que, en México, 25 por ciento de adolescentes padece en diferentes grados un trastorno de la alimentación; la mayoría de los casos, asociados con algún problema mental, informó la especialista del Hospital Psiquiátrico Infantil “Juan N. Navarro” de la Secretaría de Salud, Ana Rosa García Berdeja., afirmó que en este hospital se aplica a niñas, niños y adolescentes un protocolo para detectar y tratar cualquier tipo de trastorno desde las primeras consultas médicas. En un mes identificaron que 15 de 25 personas atendidas de entre 13 y 17 años estaban en riesgo de desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), en el 2006, el 18.3% de las personas encuestadas reconocieron que les preocupó engordar, consumir demasiado o bien perdieron el control para comer, para el 2018 fue el 25% las personas que afirmaron les preocupa engordar o consumir demasiado, lo que significa un aumento del 36.61%.

Dicha encuesta remarca la importancia de implementar estrategias de salud enfocadas en la prevención de trastornos de la conducta alimentaria como son las intervenciones basadas en la disonancia cognoscitiva, así también se estima que en México 25 por ciento de adolescentes padece, en diferentes grados, un trastorno de la conducta alimentaria (TCA), la mayoría de los casos asociados con algún problema mental; menos de 10 por ciento de los afectados está en tratamiento, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud. a La Teoría de Detección de Señales.

(TDS) es una propuesta en relación al Aprendizaje de Contingencias Humano (ACH) que determina que la respuesta de los sujetos en una tarea discriminativa depende de dos procesos: el criterio de decisión del sujeto y la sensibilidad a los estímulos y a su vez sabemos que un detonante es una instancia en la que reaccionas física y/o emocionalmente a algo que se relaciona con el trauma que has experimentado.

Estos síntomas y sentimientos son parte de la respuesta natural de tu cerebro a experiencias inseguras del pasado.

4. OBJETIVOS

Determinar los factores que probabilizan el atracón en mujeres de 20 a 25 años

Específicos:

- Identificar los factores relacionados, con el problema
- Describir los factores que probabilizan el atracón, según frecuencia y entorno.

5. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Qué factores, siendo estos el tiempo, el entorno entre otros, son los que probabilizan el atracón en mujeres de 15 a 18 años?

6. JUSTIFICACIÓN

El tema identificación que probabilizan el atracón tomó relevancia para nosotros y para realizar esta investigación por qué consideramos que es muy importante abrir la conversación sobre qué son los tca, en específico el síndrome por atracón el cual es un concepto que ha tomado popularizado últimamente pero

desgraciadamente también existe mucha desinformación, lo cual nos lleva entonces a un incremento en dicha problemática.

7. HIPÓTESIS

A través de esta investigación buscamos promover, como el título menciona, el control de impulsos que se ve muy involucrado en el manejo y tratamiento de

algunos de los problemas alimentarios hoy en día. El control de los impulsos se refiere generalmente a la capacidad de controlarse a sí mismo, especialmente las emociones y los deseos. Una vez aplicado este taller a través de los test y encuestas que utilizamos podremos proporcionarle al usuario una herramienta más para poder prevenir, por medio de la identificación, un posible atracón que esto a largo plazo se podría explicar cómo una prevención de un problema mayor o que se convierta en un trastorno, si aún no lo es.

Se quiere llegar a obtener que las personas identifiquen los eventos, situaciones y lugares en las cuales le afectan a la persona para que la lleve a tener algún atracón.

8. CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE TRASTORNO DE ATRACONES

Episodios recurrentes de atracones que se asocian a tres o (más) de los siguientes hechos:

1. Comer mucho más rápidamente de lo normal.
2. Comer hasta sentirse desagradablemente lleno.
3. Comer grandes cantidades de alimentos cuando no se siente hambre físicamente.
4. Comer solo debido a la vergüenza que se siente por la cantidad que se ingiere
5. Sentirse luego a disgusto con uno mismo, deprimido o avergonzado.

Según la última actualización del “DSM-V”, esta enfermedad conocida también bajo la terminología inglesa de “Binge Eating Disorder” (BED) es un trastorno de la conducta alimentaria caracterizado por episodios recurrentes de atracones que deben producirse, de promedio, una vez a la semana durante tres meses.

Es una patología que comparte varias características con la bulimia nerviosa como: episodio de atracón, sensación de pérdida de control ante el consumo excesivo de alimentos y malestar intenso ante los atracones asociados a comer mucho más rápido de lo normal.

Factores de riesgo

Entre los factores individuales existe una gran evidencia empírica que indica que algunas características psicológicas específicas, como la baja autoestima, la autoevaluación negativa, la insatisfacción corporal, la restricción dietética, así como el afecto negativo, y la desregulación emocional aumentan el riesgo de desarrollar TpA. De igual forma, se ha encontrado evidencia de que los pacientes con TpA tienen dificultades para percibir, procesar y afrontar las emociones.

En particular, se han hallado diferencias en categorías específicas relacionadas con la inteligencia emocional, incluida la identificación, conciencia y las

respuestas a distintas emociones. Algunos estudios han demostrado que las personas con menor inteligencia emocional pueden tener menor regulación emocional y son más susceptibles a un atracón alimentario.

Métodos de intervención

Algunos tratamientos psicológicos que retoman la Terapia Cognitivo Conductual (TCC) y la Terapia Interpersonal (TIP) han indicado que pueden reducir la sintomatología alimentaria del trastorno, por lo que han sido recomendados como intervenciones de primera línea, y cuentan con el respaldo de varios estudios, de acuerdo a revisiones meta-analíticas. Aunque la TCC y la TIP pueden reducir los atracones, acceder a dichos tratamientos puede estar limitado debido a la falta de disponibilidad local y/o costo. Además, se ha observado que del 33% al 50% de estos pacientes no parecen beneficiarse completamente del tratamiento psicológico, ya que aunque estas terapias eliminan con éxito la psicopatología alimentaria, existe evidencia de poca pérdida de peso, no obstante, eliminar los atracones podría proteger contra una mayor ganancia de peso a largo plazo, por lo que, existe controversia si la reducción de peso y la supresión de los atracones deben considerarse como un éxito o no en el tratamiento psicológico.

Modelos psicológicos

Tenemos el modelo Cognitivo conductual Inventario de Trastornos de la Conducta Alimentaria (EDI- 2; Garner, 1991), versión española (Corral, González, Pereña, y Seisdedos, 1998). Es un instrumento autoaplicado diseñado para evaluar distintas áreas cognitivas y conductuales de los TCA. Consta de 91 ítems agrupados en once subescalas, ocho principales y tres adicionales. Entre las principales, las tres primeras subescalas miden comportamientos y actitudes hacia la comida, el peso y la imagen corporal (motivación para adelgazar, sintomatología bulímica, insatisfacción con la propia imagen corporal). La Terapia cognitiva mejorada o la tcc “mejorada” (Enhanced Cognitive Therapy) desarrollada por Fairburn constituye una forma más elaborada y sofisticada de este tratamiento, y sobre la cual las investigaciones iniciales sugieren que podría ser más efectiva que su versión anterior.

Esta versión mejorada utiliza una variedad de nuevas estrategias y procedimientos con el propósito de potenciar los resultados, e incluye módulos dirigidos a tratar ciertos obstáculos del cambio tales como el perfeccionismo, la baja autoestima y las dificultades interpersonales (Murphy, Straebl, Cooper y Fairburn, 2010). Cuenta con dos modalidades de tratamiento: la primera se dirige exclusivamente a tratar la psicopatología del ta; la segunda (la forma más amplia de tratamiento), no solo pone el foco de atención en la superación de los obstáculos externos de cambio, sino que también se centra en la psicopatología más compleja. La terapia conductual de pérdida de peso tiene como objetivo principal reducir la ingesta e incrementar la actividad física, a fin de conseguir una disminución del peso del paciente.

Esta terapia se centra, por tanto, en la pérdida de peso más que en el atracón directamente. La intervención normalmente se realiza en sesiones de grupo y puede tener algunas ventajas respecto a otros tratamientos del ta, tales como: una menor necesidad de especialización, de manera que puede ser implementado por un rango de profesionales más amplio y tenemos también la terapia interpersonal (tip) la terapia interpersonal para tratar el trastorno por atracón proviene de la tip, elaborada para intervenir en la bulimia nerviosa, y la cual a su vez tiene su origen en la utilizada para tratar la depresión, por otro lado, la terapia dialéctica conductual (tdc) plantea que las dificultades en la regulación del afecto son las que pueden conducir a comportamientos patológicos o desadaptativos, como el atracón. Se basa en el modelo de regulación del afecto del atracón, según el cual este ocurre como respuesta a experiencias emocionales adversas cuando los mecanismos adaptativos para manejarlas no están disponibles.

Y por último vemos los tratamientos farmacológicos del trastorno por atracón, además de los tratamientos de carácter psicológico, también se ha propuesto el empleo de determinados fármacos para combatir los atracones y, por ende, el trastorno por atracón.

9. METODOLOGÍA

Enfoque y diseño de investigación: Método no experimental

Porque no hay manipulación activa de la variable independiente para conocer los efectos sobre la variable dependiente, cualitativo ya que en nuestro test expofeso vamos a evaluar en base a datos numéricos.

Diseño transversal correlacional porque en base a nuestras variables, se relacionan entre sí para encontrar los factores

Población y muestra. Población, mujeres de 15 a 18 años, adolescentes de preparatoria entre 15 a 18 años que se encuentren estudiando. Criterios de exclusión: que no firmen el consentimiento informado. Criterios de eliminación: que suceda un embarazo en el transcurso de la ejecución del proyecto

Muestra: 100 estudiantes de CECYTES norte.

Controlan variables extrañas

Se utilizará el no experimental porque se manipularán el control de impulsos para así poder conocer los efectos que tiene en el atracón y se podrán controlar variables.

b. Instrumentos y materiales Control de variable extraña Balanceo

Se utilizará el balanceo ya que se identificarán cuáles son las variables que pueden influir en nuestro experimento y se harán grupos homogéneos de la variable.

Instrumentos y materiales: Test expofeso

Instrucciones: Ubica los episodios en donde tú consideres que hayas comido demasiado, en muy poco tiempo y/o atascado de comida. Al pensar en esos episodios, contesta cuándo es más probable que sucedan según la lista de los siguientes factores. Podrás contestar del 1 al 5, en donde:

- 1 = Nada probable
- 2 = Poco probable
- 3 = Muy probable
- 4 = Totalmente probable

¿Qué tan probable es que sufras un episodio de atracón...?

1. Durante tu asistencia en la escuela.
2. Durante una fiesta familiar o con amigos.

3. Cuando estás sola (o).
4. Cuando hay mucha comida a mi disposición.
5. Cuando hay acontecimientos como lluvia, o mucho calor.
6. Cuando mis familiares esperan que coma mucho porque se acostumbra así.
7. Porque no sé cómo controlar mi forma de comer.
8. Cuando te sientes estresado (a) o ansioso (a).
9. Cuando te sientes triste/desanimado (a).
10. Cuando te sientes feliz.
11. Cuando hay otras personas comiendo bastante cerca de ti.
12. Porque siempre he comido de esa forma.

Procedimiento

Se realizara una sesión en cual será aproximadamente de una hora y se podría extender hasta dos horas, la cual solamente se le explicara para que se está realizando dicha investigación, para que son los test que se les presentaran, explicado esto primero se explicara la confidencialidad de esta investigación y que solo serán con fines educativos, solamente los conceptos básicos de la investigación como mencionaba, después se comenzaran a explicar de cómo es el llenado de los test que se les presentaran para después entregarles las hojas, en las hojas nos proporcionarán algunos datos de la persona, sin mencionar el nombre y después responderán el test, después se darán agradecimiento y nos marcharemos de ahí.

Instrucciones: Ubica los episodios en donde tú consideres que hayas comido demasiado, en muy poco tiempo y/o atascado de comida. Al pensar en esos episodios, contesta cuándo es más probable que sucedan según la lista de los siguientes factores. Podrás contestar del 1 al 5, en donde:

- 1 = Nada probable
- 2 = Poco probable
- 3 = Muy probable
- 4 = Totalmente probable

¿Qué tan probable es que sufras un episodio de atracón...?

1. Durante tu asistencia en la escuela.
2. Durante una fiesta familiar o con amigos.
3. Cuando estás sola (o).
4. Cuando hay mucha comida a mi disposición.
5. Cuando hay acontecimientos como lluvia, o mucho calor.
6. Cuando mis familiares esperan que coma mucho porque se acostumbra así.
7. Porque no sé cómo controlar mi forma de comer.
8. Cuando te sientes estresado (a) o ansioso (a).
9. Cuando te sientes triste/desanimado (a).
10. Cuando te sientes feliz.
11. Cuando hay otras personas comiendo bastante cerca de ti.
12. Porque siempre he comido de esa forma.

Plan de actividades

Se realizarán 4 sesiones, las cuales cada una tendrá la duración de una hora, en la primera sesión se dará toda la explicación tanto de las personas que estarán aplicando como de la investigación, se explicará la confidencialidad, los conceptos básicos para la investigación, se darán las cartas de autorización, en la segunda sesión se aplicará el instrumento ex profeso en el cual nos ayudará para ver cuáles son los factores de riesgo, en la tercera sesión, se explicará las preguntas y se verá qué tal les fue, y en la última sesión, solamente se irán a dar resultado y que nos cuenten su experiencia.

Sesión 1. En la sesión unos solo se explicarán todo sobre el taller, se explican las definiciones de variables, las definiciones, todo lo que conllevara el taller.

Sesión 2. En la sesión dos se presentó el método de evaluación de nuestro test, partiendo desde cuales son las puntuaciones en el test y en qué criterios nos basamos para evaluarlo. La sesión tuvo una duración de 20 minutos, se elaboró un cuestionario donde se incluyeron las preguntas para que pudieran responder los participantes.

Sesión 3. En cuanto a la sesión 3 se explicó nuestro segundo método de intervención que en este caso fue triple contingencia. La triple relación de contingencias está conformada por las unidades de análisis del comportamiento, es decir estímulos, respuestas, consecuencias.

Sesión 4. la sesión 4 aplicamos la relación de triple contingencia, la duración de la sesión fue aproximadamente de 25 minutos, permanecimos en el aula con los participantes como apoyo en caso de dudas respecto al test.

Una vez terminado con la triple contingencia se les mostraron algunas instituciones de apoyo donde pueden acudir en caso de ser necesario, y por último se dieron agradecimientos por formar parte de esta intervención.

10. RESULTADOS

Figura 1. “Factores que probabilizan el atracón”

muestra que el principal factor asociado es el consumo de comida chatarra (24%), seguido por los sentimientos de culpa después de comer (19%) y la ocurrencia entre lunes y jueves (19%), lo que evidencia la influencia tanto de hábitos alimenticios como de aspectos emocionales y de rutina. En un nivel intermedio se encuentran no estar acompañado (12%) y ver comer a los demás de cerca (12%), destacando la importancia del entorno social. Por otro lado, los factores con menor incidencia son el vómito después de ingerir alimento (5%) y el fin de

semana (5%), siendo el menos representativo estar en casa (4%). En conjunto, se observa que los factores emocionales, sociales y conductuales influyen de manera significativa en la probabilidad de presentar un atracón.

Figura2. “Porcentaje de la población que padece de atracón en base a test expofeso”

muestra que la mitad de la población evaluada presenta atracones con mucha frecuencia (50%), lo que representa el grupo predominante. En segundo lugar, un 29% indica que nunca o casi nunca experimenta este problema, mientras que un 21% lo presenta a veces. Llama la atención que ningún participante (0%) reporta padecerlo con frecuencia moderada (2 veces por semana). En conjunto, los datos reflejan una distribución polarizada, donde una gran proporción presenta el problema de forma frecuente, mientras que otra parte importante casi no lo experimenta.

11. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en la presente investigación permiten identificar la presencia de la conducta de atracón en adolescentes de nivel preparatoria, así como diversos factores personales y contextuales que incrementan la probabilidad de su aparición. Estos hallazgos coinciden con la literatura previa, la cual señala que el atracón alimentario no responde únicamente a una necesidad fisiológica, sino que se encuentra estrechamente vinculado a procesos emocionales, cognitivos y sociales propios de la etapa adolescente.

Entre los factores que mostraron mayor relación con la conducta de atracón se encuentran el estrés, la ansiedad, los estados emocionales negativos y las dificultades en el control de impulsos. Estos resultados concuerdan con modelos psicológicos como el cognitivo-conductual y el modelo de regulación emocional, los cuales explican el atracón como una respuesta desadaptativa ante emociones intensas o situaciones percibidas como amenazantes. En este sentido, la conducta alimentaria funciona como un mecanismo inmediato de alivio emocional, aunque a largo plazo genera sentimientos de culpa y malestar psicológico.

Asimismo, el entorno social y familiar emerge como un elemento relevante en la aparición de episodios de atracón. Situaciones como reuniones familiares, eventos sociales con alta disponibilidad de alimentos o la presión implícita para consumir grandes cantidades de comida pueden actuar como estímulos detonantes.

Estos hallazgos refuerzan la importancia de considerar el contexto sociocultural en el análisis de los trastornos de la conducta alimentaria, particularmente en adolescentes, quienes aún se encuentran en proceso de construcción de hábitos y normas alimentarias.

Por otra parte, los resultados respaldan la relevancia del control de impulsos como una variable clave en la comprensión del atracón alimentario. La dificultad para regular deseos inmediatos y emociones intensas incrementa la probabilidad de conductas compulsivas, lo cual ha sido ampliamente documentado en investigaciones previas sobre trastornos de la conducta alimentaria. En este sentido, la identificación de estos factores representa una oportunidad para el diseño de estrategias preventivas enfocadas en el fortalecimiento de habilidades de autorregulación emocional y toma de decisiones.

Finalmente, es importante señalar que, si bien el diseño transversal y no experimental permitió identificar asociaciones entre variables, no posibilita establecer relaciones causales. No obstante, los resultados obtenidos aportan evidencia relevante sobre la necesidad de intervenciones tempranas en población adolescente, particularmente en el ámbito escolar, donde pueden implementarse programas de prevención y psi coeducación de manera accesible y sistemática.

Conclusiones

La presente investigación permitió identificar la conducta de atracón y los factores que la probabilizan en adolescentes de nivel preparatoria, confirmando que se trata de un fenómeno multifactorial influido por variables emocionales, cognitivas y contextuales. Los resultados evidencian que estados emocionales como el estrés, la ansiedad y la tristeza, así como las dificultades en el control de impulsos y ciertas situaciones sociales, incrementan significativamente la probabilidad de presentar episodios de atracón.

Se concluye que la identificación temprana de estos factores resulta fundamental para prevenir la progresión de la conducta de atracón hacia un trastorno de la conducta alimentaria más severo. En este sentido, el contexto escolar representa un espacio estratégico para la detección oportuna y la implementación de intervenciones preventivas dirigidas a adolescentes.

Asimismo, los hallazgos resaltan la importancia de promover el desarrollo de habilidades de regulación emocional y control de impulsos como elementos clave en la prevención del atracón alimentario. Intervenciones basadas en modelos cognitivo-conductuales y de regulación emocional pueden contribuir significativamente al bienestar psicológico de esta población.

Finalmente, se recomienda que futuras investigaciones amplíen el tamaño de la muestra, incorporen diseños longitudinales y consideren la inclusión de población masculina, con el fin de profundizar en la comprensión de la conducta de atracón y fortalecer las estrategias de prevención e intervención en adolescentes. Los resultados de este estudio aportan información relevante para el ámbito académico y clínico, y subrayan la necesidad de seguir abordando los trastornos de la conducta alimentaria como un problema de salud pública prioritario.

REFERENCIAS

- [1] Perez A, Cota J, Granillo I, (2023) identificación de señales que probabilizan atracon alimentario, Hermosillo, Sonora.
- [2] Attia, E., & Timothy Walsh, B. (s/f). Trastorno por atracón. Manual MSD versión para público general. Recuperado el 10 de octubre de 2023, de <https://www.msdmanuals.com/es-mx/hogar/trastornos-de-la-salud-mental/trastornos-de-la-conducta-alimentaria/trastorno-por-atrac%C3%B3n>
- [3] BBC News Mundo. (2010, diciembre 17). Trastornos alimentarios: cada vez más, una cosa de chicos. BBC. https://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/07/101217_trastornos_alimentarios_bulimi_a_anorexia_jp

- [4] Alimentarios, T. (s/f). Uson.mx. Recuperado el 10 de octubre de 2023, de <http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/18707/Capitulo3.pdf>
- [5] Situación de los TCA en México. (s/f). Fundacionapta.org. Recuperado el 10 de octubre de 2023, de <https://fundacionapta.org/situacion-de-los-tca-en-mexico/>
- [6] Valdez-Aguilar, M., Vázquez-Arévalo, R., Guzmán-Saldaña, R. M. E., Figueroa- Hernández, J. A., & Rodríguez-Nabor, A. (2022). Intervención multidisciplinar en línea para mujeres con trastorno por atracón. *Terapia psicológica*, 40(2), 171-195. De Intervención multidisciplinar en línea para mujeres con trastorno por atracón (scielo.cl)
- [7] American Psychiatric Association. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5ª Ed.)*. 2013 de Trastorno por atracón: reconocido oficialmente como el nuevo trastorno del comportamiento alimentario (scielo.cl)
- [8] GonzálezCalderón, M. J. y Ormaechea-Alegre, E. (2016). Tratamientos actuales del trastorno por atracón. *Pensando Psicología*, 12(19), 11-22. doi: <http://dx.doi.org/10.16925/pe.v12i19.1325> de manfred,+11- 22+Tratamientos+actuales_d.pdf

Correo de autor de correspondencia: anel_perez15@aoutlook.com